

Original paper

TALABALARNING MUSIQA VA SAN'ATGA BO'LGAN QIZIQISHNI OSHIRISHNING AHAMIYATI

© T. Erejepov¹✉

¹O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali, Nukus, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH. bugungi kunda ta'lim tizimida bolalarning musiqaga va san'atchilikka bo'lgan qiziqishlarini oshirish, ularning intellektual, ma'naviy va estetik tarbiyasini rivojlantirish zarurati dolzarb masalalardan biri bo'lib, ayniqsa maktabgacha ta'limda muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha yoshdagi bolalarda musiqaga bo'lgan qiziqish nafaqat ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, balki estetik va hissiy jihatdan boyishiga yordam beradi. Musiqiy va san'at faoliyati bolalarning ruhiy rivojlanishiga, xarakterini shakllantirishga, shuningdek, ularning jismoniy, psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilar va tarbiyachilarning musiqaga bo'lgan qiziqish va ishtiyoqini oshirish, pedagogik faoliyatning sifatini yaxshilashga yordam beradi, ayniqsa musiqiy va san'at turlariga bo'lgan qiziqishning pedagogik jarayonda muhim o'rnini bor.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi maktabgacha ta'lim tizimida bolalarda musiqaga va san'atchilikka bo'lgan qiziqishni oshirish, musiqiy va san'at faoliyatini rivojlantirish orqali ularning intellektual va estetik rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan samarali pedagogik yondashuvlarni aniqlash va tahlil qilishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Ilmiy adabiyotlar tahlili – musiqiy ta'lim va san'at faoliyatining bolalarning rivojlanishiga ta'siri, musiqaga qiziqishning pedagogik yondashuvlari haqida ilmiy manbalar o'rganildi. Empirik tadqiqotlar – maktabgacha ta'limdagi bolalarning musiqaga va san'atchilikka bo'lgan qiziqishi va pedagoglarning bu sohadagi faoliyati tahlil qilindi. So'rovnomalar va suhbatlar – pedagoglar, ota-onalar va metodistlar bilan suhbatlar o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqotlar natijasida musiqaga bo'lgan qiziqishni oshirish uchun quyidagi pedagogik yondashuvlar samarali ekanini aniqlandi: Musiqiy faollikni oshirish – musiqiy mashg'ulotlar, qo'shiq aytish, musiqa asboblari chalish orqali bolalarda musiqaga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish. San'atchilik va ijodiy faoliyatni rivojlantirish – rasm chizish, qo'lyozmalar tayyorlash, teatr va boshqa san'at turlariga qiziqish uyg'otish. Pedagogik texnologiyalar – zamonaviy musiqiy va san'at o'qitish texnologiyalarini qo'llash orqali bolalarning qiziqishlarini oshirish va pedagogik jarayonni samarali tashkil etish. Bolalar bilan jamoaviy ishlash – bolalar o'rtasida o'zaro musiqiy va san'atchilik faoliyatini tashkil etish, ularning ijodiy fikrlash va muhitga moslashuvchanligini rivojlantirish. Motivatsiya va rag'batlantirish – musiqaga va san'atchilikka bo'lgan

qiziqishni oshirish uchun bolalarni doimiy rag'batlantirish va muvaffaqiyatlariga e'tibor qaratish.

XULOSA: bolalarda musiqaga va san'atchilikka bo'lgan qiziqishni oshirish orqali ularning intellektual, estetik va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash mumkin. Maktabgacha ta'lim tizimida pedagoglarning musiqaga bo'lgan qiziqishi va ishlash ishtiyoqi bolalar tarbiyasida hal qiluvchi omilga aylanadi. Musiqiy va san'at faoliyati bolalarning o'zini ifoda etish qobiliyatini rivojlantiradi, ularning hissiy dunyosini boyitadi va shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi. Shu sababli, maktabgacha ta'lim tizimida musiqaga va san'atchilikka bo'lgan qiziqishni oshirish bo'yicha zamonaviy pedagogik yondashuvlar zarur.

Tayanch so'zlar: musiqaga qiziqish, san'at faoliyati, pedagogik faoliyat, bolalar tarbiyasi, estetik rivojlanish, innovatsion yondashuvlar, pedagogik texnologiyalar.

Iqtibos uchun: Erejepov T. Talabalarning musiqa va san'atga bo'lgan qiziqishni oshirishning ahamiyati // Inter education & global study. 2025. №4. B.553-560.

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К МУЗЫКЕ И ИСКУССТВУ

© Т.Эрежепов¹✉

¹Узбекский государственный институт искусств и культуры, филиал в Нукусе, Нукус, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в настоящее время важным аспектом повышения качества педагогической деятельности в системе дошкольного образования является развитие интеллектуального, морального и эстетического воспитания детей. Особенно важно отношение педагогов к своей профессии и их мотивация к работе. Профессиональное выгорание (burnout) педагогов оказывает значительное влияние на успех образовательного процесса. Этот синдром ухудшает эмоциональное и психологическое состояние педагогов, снижая их профессиональную эффективность. Поддержка эмоционального состояния педагогов и мотивация их деятельности в системе дошкольного образования являются важными задачами.

В группах подготовки большое значение имеет развитие навыков чтения, а также повышение интереса и увлеченности педагогов своей работой. Применение современных педагогических технологий необходимо для улучшения профессиональных компетенций преподавателей и предотвращения профессионального выгорания.

ЦЕЛЬ: данная статья направлена на определение и анализ эффективных подходов к психологической профилактике профессионального выгорания педагогов в системе дошкольного образования, повышению их интереса к профессии и обеспечению эффективности педагогической деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ научной литературы — изучение научных источников о профессиональном выгорании в педагогической деятельности и

методах его профилактики. Эмпирические исследования — анализ профессиональной деятельности и психологического состояния педагогов в системе дошкольного образования. Опросы и интервью — проведение бесед с педагогами, родителями и методистами. Наблюдения и сравнение — исследование воздействия эффективных технологий на профилактику профессионального выгорания.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что для профилактики профессионального выгорания в педагогической деятельности следующие факторы способствуют повышению эффективности:

1. Профессиональное развитие и поддержка — регулярное участие педагогов в программах профессионального развития, знакомство с новыми методами и технологиями повышает интерес к работе.

2. Самопознание и мотивация — педагогам необходимо психологическое сопровождение, чтобы осознавать свои профессиональные достижения и увеличивать увлеченность своей работой.

3. Инновационные педагогические технологии — использование современных технологий в обучении способствует обновлению образовательного процесса и укреплению отношения педагогов к своей работе.

4. Коллективная работа и поддержка — развитие командной работы и взаимной поддержки между педагогами помогает предотвратить профессиональное выгорание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для предотвращения профессионального выгорания в педагогической деятельности необходимо применять современные подходы. Повышение интереса педагогов к своей работе, поддержка их эмоционального и психологического состояния являются важными факторами. Инновационные педагогические технологии и программы профессионального развития увеличивают профессиональную эффективность педагогов и их интерес к работе. Повышение профессиональных компетенций педагогов способствует обеспечению качественного образования в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, педагогическая деятельность, дошкольное образование, инновационные подходы, мотивация, психологическая поддержка, профессиональное развитие, педагогические технологии, коллективная работа.

Для цитирования: Эрежепов Т. Повышение интереса студентов к музыке и искусству // Inter education & global study. 2025. №4. С. 553-560.

INCREASING STUDENTS' INTEREST IN MUSIC AND THE ARTS

© Tuyana Erejepov¹✉

¹Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Nukus Branch, Nukus, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the modern education system, the development of intellectual, moral, and aesthetic education in children plays a key role in enhancing the quality and effectiveness of pedagogical activities. Particularly important is the attitude of educators toward their professional work and their motivation. Professional burnout in educators significantly affects the success of the educational process. This syndrome negatively impacts their emotional and psychological well-being, which in turn reduces their professional effectiveness. Supporting the emotional state and motivation of educators in the early education system is one of the key tasks.

The development of reading skills in preparatory groups and increasing educators' interest and passion for their work plays a significant role. The use of modern pedagogical technologies is essential for improving the professional competencies of educators and preventing professional burnout.

AIM: the aim of this article is to identify and analyze effective approaches to psychological prevention of professional burnout, increasing interest in professional activities, and ensuring the effectiveness of pedagogical work in the preschool education system.

MATERIALS AND METHODS: literature analysis – reviewing scientific sources on professional burnout in teaching and methods for its prevention. Empirical research – analysis of educators' professional activities and psychological well-being in the preschool education system. Surveys and interviews – conducting discussions with educators, parents, and methodologists. Observation and comparison – studying the effects of effective technologies in preventing professional burnout.

DISCUSSION AND RESULTS: the study results indicate that the following factors enhance effectiveness in preventing professional burnout in pedagogical work:

1. Professional development and support – regular participation of educators in professional development programs and introducing them to new methods and technologies increases their interest in the work.
2. Self-awareness and motivation – psychological support is needed to help educators recognize their professional achievements and increase their passion for their work.
3. Innovative pedagogical technologies – the use of modern technologies in the teaching process plays a significant role in updating the educational process and strengthening educators' attitude toward their work.
4. Teamwork and support – developing collaborative work and mutual support among educators helps prevent professional burnout.

CONCLUSION: to prevent professional burnout in teaching activities, modern approaches must be implemented. Increasing educators' interest in their work and supporting their emotional and psychological well-being are essential factors. Innovative pedagogical technologies and professional development programs increase the professional effectiveness of educators and strengthen their interest in their work.

Improving educators' professional competencies ensures the delivery of quality education in the preschool education system.

Keywords: Professional burnout, pedagogical activity, preschool education, innovative approaches, motivation, psychological support, professional development, pedagogical technologies, teamwork.

For citation: Erejepov Tuyana. (2025). 'Increasing Students' Interest in Music and the Art's // Inter education & global study. (4). pp. 553-560. (In Uzbek).

Musiqa va san'at odamzat madaniyatining asosiy tarkibiy qismlari hisoblanadi. Ular insonning ma'naviy kamolotini rivojlantirishda, estetik tuyg'u va hislarini shakllantirishda, shuningdek, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, musiqa va san'at xalqlarning tarixi, urf-odatlar va milliy qadriyatlarini saqlash va kelajak avlodlarga yetkazishda katta ahamiyatga egadir.

Badiiy ijodiyotning ijtimoiy tomoni shunda namoyon bo'ladiki, inson o'z zamondoshlari hamda xalqi o'tmishi va odamzod bilan aloqadorligini badiiy obrazlar orqali his etadi. Haqiqiy san'at abadiy badiiy qadriyatlar ijod qilar ekan, huddi avlodlarning uzluksiz bog'liqligini amalga oshiradi. Shunday qilib, san'at asarlari ham hayot, ham ijodning rasmidir. Ammo san'at turlari hayotning turli-tuman tomonlarini bir xil darajada tasvirlashga qodir emas. San'atning har bir turi o'ziga xos vositalar va ifodalash tamoyillari bilan ajralib turadi. Musiqa – ohang (intonatsiya) san'ati, sadolarda ifodalangan voqelikning badiiy aksidir. U borliqni o'ziga xos tarzda aks etib, uni boyitadi, hamda uni tushunib olish va o'zgartirishda yordam beradi[1].

Talabalarni ijodiy sohalarga bo'lgan qiziqishni oshirish, yoshlarning ijodiy va ma'naviy rivojlanishiga yordam beradi. Shuning uchun, musiqa va san'atga bo'lgan qiziqishni oshirish – bu faqat ta'lim jarayonining emas, balki jamiyat taraqqiyotining ham muhim omilidir. Musiqa – ulkan ta'sirchan kuchga ega bo'lgan tarbiya vositasi, inson ruhiyatiga hayotbaxsh kuch bera oladigan jon ozig'idir. U kishilarning zavqlanishi, huzurlanishi, rohatlanishi, maroqli dam olishi, taskin topishi, fikrlashi uchun yordam beradi. Qudratli kuchga ega bo'lgan musiqa o'z jozibasiga bilan inson qalbini qamrab oladi.

Insonning musiqa faoliyati asosan uch bosqichda amalga oshiriladi: ijod, ijro va tinglash (uquv). Har bir bosqichda asarning mazmun va shakli o'zgacha ko'rinishga ega bo'ladi. Ijod bosqichida badiiy g'oya va shakl muallif ongida mushtarak holda tug'iladi. Ijro jarayonida shakl va mazmun ijrochi tomonidan uning dunyoqarashi, estetik tasavvurlari, shaxsiy tajriba va mahoratiga mos ravishda o'zgartiriladi. Musiqa ixlosmandlari ham ijro etilayotgan asarni o'zlarining xususiy didi, hayotiy va badiiy tajribasiga asoslanib qabul qilishadi[2]. Musiqa va san'at, insonning emotsional va ma'naviy ahvolini shakllantirishga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu sohalarga bo'lgan qiziqishni oshirish, yoshlar va kattalarni nafaqat estetik qiymatlar bilan tanishtiradi, balki ularning ijodiy salohiyatini rivojlantiradi[3]. Talabalarning hayotida ham musiqaga va san'atga qiziqishini oshirish yoshlarning turli qobiliyatlarini, jumladan, ijodiy fikrlash, to'g'ri tanlov qilish va musiqa hamda san'at orqali

o'zini ko'rsatish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Talabalarning qiziqishni oshirishning ta'limdagi ro'li nihoyatda katta hisoblanadi.

Musiq va san'atga qiziqishni oshirishda zamonaviy pedagogik metodikalar muhim o'rin tutadi. Musiq va san'at ta'limida interaktiv usullar, multimedia vositalari, videomateriallar va onlayn platformalardan foydalanish talabgor bolalarning diqqatini jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, har bir o'quvchini individual yondashuv orqali, uning qobiliyatlari va qiziqishlariga mos kelgan ta'lim usullarini qo'llash talab etiladi.

Musiq va san'atga bo'lgan qiziqishni oshirish uchun bolalarga ijodiy ishlarning turli shakllarini o'rgatish lozim. Masalan, bolalarni musiq bilan bevosita tanishtirish, tanishgan san'atkorlarning ishi orqali ularda nafas olish hissini uyg'otish, musiq o'ynashga yoki rassomchilikka rag'batlantirish. Bu kabi amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga, shunday qilib, ularni san'at va musiqaga qiziqishga yo'naltirishga yordam beradi[4].

Musiqaga yoshlikdan uyg'ongan qiziqish kishining keyingi musiqiy rivojiga kuchli tasir ko'rsatadi. Shunga ko'ra musiqani idrok etishning vazifasi va mazmunini aniqlash muhimdir. Bular shaxsning har tomonlama rivoji, jumladan estetik tarbiyasi vazifalari bilan bog'liq umumiy maqsadlar bilan belgilanadi[5].

Shunonchi, talabalarning musiq va san'atga bo'lgan qiziqishni oshirishda madaniyat va san'at tarixini o'rganish ham muhim ahamiyatga ega. Xalqlarning musiq an'alarini, san'atkorlarining ijodini, ularning tarixini va ijodiy yo'nalishlarini o'rganish yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga bo'lgan hurmatni shakllantiradi. Bu bolalarga nafaqat musiq yoki san'at turlari, balki bu san'atlarning tarixiy ahamiyati haqida ham to'liq ma'lumot beradi.

Bugungi kunda yoshlarning musiqaga qiziqishini, eshitish qobiliyatini va ijro mahoratini oshirish bo'yicha Madaniyat vaziri O.Nazarbekov quyidagi fikrlarni bildirgan edi.

Musiqiy bilim o'quvchida hech bo'lmasa asarlarni saralay olish borasida boshlang'ich ko'nikmani shakllantiradi. O'g'il-qizlarimizga milliy sozlarga ko'nikma hosil qilish talabi qo'yilmoqda. Maktab o'quvchisi yettita sozdan birini chala olishi kerak. Bu vaqt o'tishi bilan ijobiy natija ko'rsatadi. Shu o'rinda bolaligim bilan bog'liq holatni eslab o'tmoqchiman. O'shanda mahallalarda uchta uydan birida dutor, rubob yoki doira bo'lardi.

Demak, soz chalish ko'nikmasi ham ancha-muncha odamlarda shakllangan edi. Sinf doshlarim misolida oladigan bo'lsam, ular ham, albatta, biror to'garakka qatnashardi. Shu bois, ilgari muxlislar saviyasi ham, talabi ham yuqori edi. Masalan, oilamizdagi turli marosimlarda rubob va doirani hamma chalardi. Davradagilar navbati bilan qandaydir qo'shiq kuylar yoki soz chalib berardi. Ular bir-birining ijrosini muhokama ham qilardi. Vaholanki, ular oddiy kasb egalari, haydovchi, kosib yoki dehqon edi. Ha, musiq savodi jamiyatda ozmi-ko'pmi shakllangandi. O'sha jamiyat o'z davrining darg'alarini taqdim eta oldi. Yana bir misol, hazrat Alisher Navoiy davrida bozordagi xaridor savdogarga bayt aytib murojaat qilsa, sotuvchi ham she'riy javob qilgan. O'sha joyning o'zida ijodiy muhit

shakllangan. Hamma she'r va g'azallarni yod bilgan va bemaol javob bera olgan. Navoiy bugun yangi g'azal yozsa, ertasiga butun el og'ziga tushib yod bo'lgan. She'riyatga, san'atga mukkasidan ketgan jamiyat bo'lgan va shuning uchun Navoiyday daho shakllangan.

Jamiyatimizda ham musiqiy bilim shakllansa, ijodkor ham, muxlislar ham birdek yuksaladi. Bunday muhitda o'zlik, milliy san'at o'z-o'zidan saqlanadi, rivoj topadi[6].

Musiqani tinglab idrok etishni ham xuddi musiqa yozish va ijro etish kabi musiqa san'atidagi asosiy faoliyat turi deb hisoblash lozim. Qolaversa, tinglovchisiz musiqa san'ati o'z ma'nosini yo'qotadi va yashashdan to'xtaydi. Musiqa tinglash va uni idrok etish musiqa faoliyatining shunday turiki, u bolalikdan tarbiyalanadi va singdirib boriladi. Aytishlaricha, musiqani barcha eshitadi, biroq uni hamma ham tinglab idrok eta olmaydi.

Musiqani tinglash jarayonida idrok etish darajasi tinglovchining umumiy madaniyati va musiqiy tayyorgarlik darajasiga bog'liq, unga to'g'ri proporsionaldir. Musiqiy asarning to'liq va chuqur idrok etilishi, shuningdek, kompozitor va ijrochi mahoratidan ham dalolat beradi. Ana shu tarzda, tinglash jarayoni tinglovchining tarbiyasi, individual qobiliyatlari va tayyorgarligi bilan ajralmas holat deb xulosa qilish mumkin. Yaxshi musiqachi va pedagog bo'lish uchun inson o'zida qanday

xususiyatlarni rivojlantirishi kerak? Barcha buyuk sozandalarning aytishicha, bu shunday shaxski, u odamlarga go'zallik, umid bag'ishlaydi, ruHni yuksaltiradi, insonlarni pok va go'zalroq qiladi. Bu shaxsda, birinchi navbatda, musiqa tuyg'usi

bo'lishi kerak. Psixolog va sozanda B.M.Teplov musiqiylik haqida bu – musiqaning emotsional ifodalanishini (shakl, janr, kuy, ritm, lad, tembr, dinamika va boshqalarni) his eta olish qobiliyati, deydi.

Musiqachining mehnatsevarligi haqida P.I.Chaykovskiy: "Eng keragi, avvalo, mehnat, mehnat va yana mehnat... Men har kuni ertalab ijodga o'tirib, to biror narsa chiqmaguncha ishlayveraman", degan edi. Inson faoliyatining boshqa turlarida bo'lgani kabi, musiqa san'atida diqqat insonning barcha sensor (hissiy), intellektual (aqly), harakatga keltiruvchi jarayonlardagi faoliyat samaradorligining muhim va zarur shartidir[7].

Pedagog talabalarga san'at va musiqa orqali estetik dunyoqarashni shakllantirish, ularning ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish va ruhiy kamolotini ta'minlashda yordam beradi. Avvalo, pedagog talabalarga san'at va musiqa sohalarining turli janrlarini tanishtirishi, ularga shu sohalar bilan bog'liq tarixi, madaniyati va ahamiyatini tushuntirishi kerak. Bu nafaqat ularning estetik didini shakllantirishga, balki ular bilan bog'liq bilimlarni chuqurlashtirishga yordam beradi. Misol uchun, musiqaning turli uslublari va san'atning zamonaviy va klassik turlarini o'rganish talabalarning tasavvur doirasini kengaytiradi.

Shuningdek, pedagog talabalarga san'at va musiqa bilan shug'ullanishning foydaliligini ko'rsatib berishi lozim. Musiqa va san'at faolliklari nafaqat ruhiy holatni yaxshilash, balki intellektual va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga ham yordam beradi. Pedagoglar o'z darslarida san'atni hayotga ta'sir etuvchi kuch sifatida ko'rsatish, talabalarning individual qobiliyatlarini ochib berishga yo'naltirishlari kerak. Bundan

tashqari, pedagoglarning o'rganish jarayonida turli metodlardan foydalanishi, masalan, interaktiv darslar, ko'rgazmalar yoki ijodiy mashg'ulotlar tashkil etish, talabalarning qiziqishini oshirishda muhim ahamiyatga ega. San'at va musiqa orqali o'zini ifodalash, talabalarga o'z hissiyotlari va fikrlarini erkin ifoda etish imkonini beradi, bu esa ularda mustahkam o'rganishga, ijodiy fikrlashga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi.

Umuman olganda, pedagogning asosiy vazifasi talabalarning musiqa va san'atga bo'lgan qiziqishini uyg'otish, ularning dunyoqarashini kengaytirish, shuningdek, ijodiy va estetik salohiyatini rivojlantirishdan iboratdir. Bu orqali talaba nafaqat ilmiy bilimlarni, balki hayotiy ko'nikmalarni ham o'rganadi.

Musiqa va san'at usullari orqali interaktiv ta'lim zamonaviy ta'limda interaktiv pedagogik usullar muhim o'rin tutadi. Musiqa ta'limida akkordlar, melodiylar va kompozitsiyalarni o'rganish yoshlar uchun murakkab jarayon bo'lishi mumkin[8].

San'at va musiqa sohalari o'qitish va ularga qiziqish uyg'otish ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanishi kerak. Pedagoglar turli metod va usullarni qo'llab, talabalarning bu sohalarga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish va ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim vazifani bajarishadi. Buning natijasida, talaba nafaqat ilmiy bilimlarni, balki hayotiy ko'nikmalarni ham o'zlashtiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Urmanova L., Triguloya A., Ibraximjanova G. Musiqa nazariyasi. – Toshkent.: Nizomiy nomidagi TDPU. 251 b.
2. Elmurodova G. Musiqa san'ati va uning bizning hayotimizdagi o'rni //jur. Ta'lim fidoyilari №1. 2022. – Toshkent. 8 b.
3. Axmedova, M. (2016). Korakalpogistonning milliy musiqa san'ati. Toshkent: UzMadiY.
4. Qo'ng'olova, S. (2019). Musiqa ta'limida innovatsion metodlar. Toshkent: AkademiY.
5. Soipova D. Musiqa o'qitish nazariyasi va metodikasi. – Toshkent. O'zDK. 2019. 223 b.
6. Nazarbekov O. Ortga qaytmas islohotlar maqsadi har birimizda yaratuvchanlik shijoatini uyg'otadi // Gaz. Yangi O'zbekiston 203-son. – Toshkent.: Kolorpak, 2023. 6 b.
7. Qodirov R.G'. Musiqa psixologiyasi (ma'ruzalar kursi). – Toshkent.: Musiqa, 2005. 80 b.
8. Alfiya, Qolqanatova. "Milliy Musiqa San'ati Va Yoshlar Tarbiyasi." *Journal of Creativity in Art and Design* 1.2 (2023): 16-20.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Erejevov Tuяana**, o'qituvchi [Ережепов Туяна, преподаватель], [Erejevov Tuяana, teacher]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Qoraqalpog'iston ko'chasi raqamsiz uy [адрес: Город Нукус, Республика Каракалпакстан., ул. Каракалпакстан, дом без номера], [address: Karakalpakstan, house without number, Karakalpakstan street, Nukus].